

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية وانعكاسه على العمل الصحفي

Employing artificial intelligence techniques to access media coverage information and its impact on journalistic work.

اعداد الباحث

عبد الهادي بركة

press.29999@gmail.com

2023م

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049163> VOL2023 ISSUE-OCTOBER

Published 28OCT2023

ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة للتعرف على مدى توظيف الصحفيين الفلسطينيين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التغطية الصحفية وانعكاساته على العمل الصحفي ، وتنتمي هذه الدراسة للبحوث الوصفية حيث استخدمت منهج المسح الإعلامي، وفي اطاره أسلوب الممارسة الإعلامية، وتم جمع البيانات باستخدام صحيفة الاستقصاء وتم اختيار عينة من المجتمع الصحفيين في غزة واعتمدت الدراسة على نظرية القائم بالاتصال.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج اهمها:

أ. بينت الدراسة ان تقنيات الذكاء الاصطناعي لها القدرة على مراقبة المصادر الإعلامية وتتبعها بنسبة 87%، فيما جاءت متابعة الاحداث العاجلة بنسبة 85%، في حين بمقدورها ادارة محتوى منصات التواصل الإعلام الجديد بنسبة 80%.

ب. توصلت الدراسة إلى ان تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية بسريرة عالية بنسبة 72%، فيما جاءت النسبة 67% بانها تساهم في اتخاذ القرار على الصعيد المهني، فيما جاءت النسبة 56% بانه يمكن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقق من البيانات والمعلومات الواردة من بيئة العمل.

ت. بينت الدراسة ان المساهمة في تطوير آليات العمل الصحفي وسرعة تداول المعلومات وتفاعلها من أكثر مميزات توظيف الذكاء الاصطناعي حيث جاء بنسبة 54%، فيما جاءت النسبة 15%، من ان استخدام الذكاء الاصطناعي يهدد مهنة العمل الصحفي ويقلل من فرص العمل في مهنة.

ث. اثبتت الدراسة ان حداثة الذكاء الاصطناعي من التحديات التي تواجه العمل الصحفي، حيث جاءت بنسبة 80% فيما جاء عدم تنمية مهارات العاملين في مهنة الصحافة بنسبة 60%

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي؛ العمل الصحفي؛ مهارات العاملين؛ تداول المعلومات؛ التغطية الإعلامية.

Study summary:

The study aims to identify the extent to which Palestinian journalists employ artificial intelligence techniques to access press coverage information and its repercussions on journalistic work. This study belongs to descriptive research as it used the media survey approach, within its framework the media practice method. Data was collected using the survey newspaper and a sample of the journalistic community was selected. In Gaza, the study was based on the theory of the communicator.

The study concluded a number of results, the most important of which are:

- A. The study showed that artificial intelligence technologies have the ability to monitor and track media sources at a rate of 87%, while following up on urgent events at a rate of 85%, while they are able to manage the content of new media communication platforms at a rate of 80%.
- B. The study found that artificial intelligence techniques help in accessing media coverage information with high confidentiality at a rate of 72%, while 67% said that they contribute to decision-making at the professional level, while 56% said that artificial intelligence techniques can be relied upon to verify data and information. Received from the work environment.
- C. The study showed that contributing to the development of journalistic work mechanisms and the speed of information circulation and interaction are among the most important advantages of employing artificial intelligence, as it came at a rate of 54%, while the percentage was 15%, because the use of artificial intelligence threatens the profession of journalistic work and reduces job opportunities in the profession.
- D. The study proved that the modernity of artificial intelligence is one of the challenges facing journalistic work, as it was 80%, while the lack of developing the skills of workers in the journalism profession was 60%.

Keywords: artificial intelligence; journalistic work; Employee skills; Information circulation; media coverage.

مقدمة الدراسة:

أحدثت التحولات الحاصلة في تكنولوجيا الاتصال وتقنياتها الحديثة تغيرات مستمرة ومضطردة في كافة مجالات الحياة، إذ لم تعد تكنولوجيا الاتصال متوقفة على بث وتخزين المعلومات بل أضحت منفذة للقرارات بمجرد أن توضع المعلومات في الأجهزة الإلكترونية يجري تحويلها لأوامر فاعلة، بناءً على توظيف ما بات يُعرف بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي انعكس على وسائل الإعلام بمختلف أشكاله وتنوع أدواته، كما أثر ذلك على مهنة الصحافة والعاملين في العمل الصحفي سواء في الإعلام الجماهيري أو الإعلام الجديد، والذي استفاد بدرجة عالية من هذه التطورات التي عادت بآثارها في تغيير طرائق أداء القائمين على العملية الإعلامية في

جوانب الأداء والتوجيه والتنفيذ، وهو ما أوقع أثره بالنتيجة على وظائف الإعلام التقليدية التي التزمت بها العديد من بحوث الإعلام والاتصال منذ سنوات طويلة، وتظهر الحاجة إلى دعم توجه أكاديمي ناشط لتطوير تلك الوظائف بما لامتتها مع المتغير الإعلامي المعاصر، الذي اجتاز مرحلة التعددية ليلبغ حدود التفاعلية الواقعية النشطة، والتي أصبح استخدامها أمر يسهل على الصحفي الوصول إلى المعلومة في وقتها مما ساهم في سرعة تداول الأخبار إضافة إلى المواكبة للحدث أول بأول من موقعه.

وتبعاً لذلك يمكن القول أن توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً في العمل الصحفي، خاصةً في وسائل الإعلام الجديد، وهو فرصة جيدة للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص كونها استفادة من هذا الإعلام الجديد في نقل معاناة هذا الشعب من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي للعالم أجمع وفضح ممارساته بشكل مباشر، هذا إذا ما تم توظيف هذا الإعلام بشكل إيجابي، بحيث يؤدي القائم بالاتصال رسالته كتصدير الخطاب للعالم وإعلامهم بالصورة الحقيقية لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم واعتداءات يومية.

وعلى هذا الأساس تأتي هذه الدراسة لمعرفة مدى توظيف الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات الأولية للتعطية الإعلامية، وانعكاسات ذلك على مهنة الصحافة، إضافةً إلى معرفة أهم قضايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالإعلام الجديد، واتجاهات الصحفيين حوله، ودوره في إسهامات سرعة الخبر، وتأثيراته وانعكاساته.

الإجراءات المنهجية: أولاً: الدراسات السابقة

اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات العلمية السابقة التي تناولت موضوع الدراسة من جوانب متعددة، خاصةً التي تناولت الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحفية والأبعاد المهنية في المجال الإعلامي بشكل عام، وتتمثل الدراسات السابقة في النحو الآتي:

1- دراسة: (مولود، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، 2022م): هدفت الدراسة إلى التعرف على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال المؤسسي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وفي إطاره دراسة الحالة، ومجتمع الدراسة هم الموظفون في مؤسسة الاتصالات في الجزائر فرع البويرة، واعتمدت الدراسة على أداة الدراسة المتمثلة في استمارة الاستبيان، وتوصلت الدراسة إلى عدد نتائج منها: أغلبية عينة الدراسة أكدوا أن مؤسسات اتصالات الجزائر تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بدرجة عالية، ويرى غالبية الباحثين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم المساعدة التي يحتاجونها في العمل بنسبة كبيرة، كما يرى غالبية الباحثين أن دور الذكاء الاصطناعي مهم في المؤسسات الاتصالات في الجزائر.

2- دراسة: (اسماعيل، الزعنون، 2021): هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وانعكاسه على المصداقية والمهنية، وذلك من خلال كشف تأثير توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مصداقية العمل الصحفي ومهنيته، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت على منهج الدراسات المسحية مستخدمة في إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، واعتمدت الاستبانة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في القائمين بالاتصال في مؤسستي الجزيرة والعربية، معتمدة على العينة العمدية، واستخدمت أسلوب الحصر الشامل للقائمين بالاتصال وصل عددهم (62) مبحوث واعتمدت الدراسة على نظرية القائم بالاتصال، ونظرية انتشار المبتكرات وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

أ- تزداد مصداقية العمل الصحفي بنسبة 77% بدرجة كبيرة بسبب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي العمل الصحفي بحسب عينة الدراسة.

ب- يُعد الاستغناء عن العنصر البشري من أبرز الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي بحسب عينة الدراسة وذلك بنسبة 66%، يليها في المرتبة الثانية الحاجة إلى متخصصين برمجيات بنسبة 62%.

3- دراسة العاصي (2021م): (i) هدفت الدراسة للتعرف على تقييم خبراء الإعلام للأبعاد الاخلاقية للذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، وذلك من خلال رصد أبرز التحولات والتغيرات التي تفرضها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بيئة الإعلام الرقمي، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسحي، وفي إطاره استخدمت أسلوب مسح أساليب الممارسة، وأسلوب مسح جمهور وسائل الإعلام، واعتمدت الدراسة على صحيفة الاستقصاء (الاستبانة) التي وزعت على خبراء الإعلام في المؤسسات الإعلامية، واستخدمت الدراسة نظرية المسؤولية الاجتماعية، وتوصلت إلى نتائج الآتية:

- أ- أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على لغة جافة ومفردات محدودة وتفقر لأتسنة المحتوى الإخباري وذلك بدرجة كبيرة بوزن نسبي بلغ (78%).
- ب- أظهرت النتائج أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تصدر في بعض الأحيان قرارات بالنيابة عن الصحفيين دون الحصول على موافقتهم بوزن نسبي بلغ (65%).

4- دراسة (وكيسي، 2020) التي أجريت في أوروبا: عمدت الدراسة للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة مع التركيز على ظاهرة القبول الاجتماعي لمشاريع الطاقة، وتكونت عينة الدراسة من (198) متطوعاً من (15) دولة مختلفة، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهجية الكمية المستندة إلى الاستبانة، والمنهجية النوعية المستندة إلى تحليل تجربة المحاكاه التي قام بها الظام لمشروع الطاقة، وبيت نتائج الدراسة وجود أثر لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى التواصل والمشاركة في إدارة المشاريع الهندسية، وابتكار حلول إبداعية للتعامل مع المشكلات المرتبطة بالطاقة، كما أظهرت النتائج أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُساهم في إتاحة فرصة المشاركة المجتمعية في التأثير على نتائج المشروع ومخرجاته من منازلهم باستخدام التقنيات الرقمية الذكية.

5- دراسة (ابوحالد، نورخليل، 2019): هدفت الدراسة للتعرف على أثر الذكاء الاصطناعي على توظيف في الشركات عالية التقنية في السوق الأردني، وتكونت عينة الدراسة من (138) من المدراء والموظفين والمشرفين العاملين في الشركات الأردنية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الكمي المستند إلى الاستبانة، وبينت نتائج الدراسة أن وجود علاقة ارتباطية بين أبعاد الذكاء الاصطناعي وأبعاد التوظيف، كما بينت النتائج وجود أثر ذات دلالة إحصائية في الذكاء الاصطناعي على إجمالي العاملين في الشركات الأردنية.

6- دراسة (الشوابكة، عدنان، 2017): هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي "النظم الخبيرة" في اتخاذ القرارات الإدارية في البنوك السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وقام الباحث باستخدام استبيان تكونت من (28) فقرة بعد التأكد من صدقتها وثباتها وزعت على عينة تكونت من (83) موظف أظهرت نتائج الدراسة أن درجة جميع أبعاد المتغير المستقل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي "النظم الخبيرة" ملائمة النظام والتدريب والتطوير والبرمجة الذكية المستخدمة والنظام الأمني كانت مرتفعة.

ثالثاً: مشكلة الدراسة

تأتي هذه الدراسة للتعرف على توظيف الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى معلومات التغطية الإعلامية، وانعكاسات ذلك على مهنة العمل الصحفي، ومدى استفادة وسائل الإعلام الجديد في الوصول إلى المعلومات الأولية للأخبار في توظيف الذكاء الاصطناعي، واتجاهات الصحفيين نحوها كمصدر للمعلومات، وأهم التأثيرات المعرفية والوجدانية الناتجة عن اعتماد الصحفيين عليه خاصة في وسائل الإعلام الجديد.

رابعاً: أهمية الدراسة

- أ. الإسهام في توجيه نظرة العاملين في العمل الصحفي إلى توظيف هذه التقنية الخاص بالذكاء الاصطناعي والتغلب على الوصول إلى المعلومات الإعلامية.
- ب. تزويد الصحفيين بالمعلومات المحدثة وخاصةً ما يتعلق بالقرارات لتحسين واقع الحصول على المعلومات من مصادرها.
- ج. تُساهم هذه الدراسة في تحسين جودة تطبيقات وسائل الإعلام الجديد التي يعتمد عليها الصحفيين من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

خامساً: أهداف الدراسة

- أ- التعرف على الذكاء الاصطناعي ووظيفته في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية.
- ب- معرفة درجة اهتمام الصحفيين في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الوصول للمعلومات الصحفية.
- ج- معرفة اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين من توظيف الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد في الوصول إلى المعلومات الإعلامية.
- د- رصد أهم التأثيرات المعرفية الناتجة عن توظيف الصحفيين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد للحصول على معلومات التغطية الإعلامية.
- هـ- معرفة انعكاسات توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي على مهنة العمل الصحفي.

سادساً: تساؤلات الدراسة

- أ- ما هي وظائف الذكاء الاصطناعي الممكنة في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية؟
- ب- ما درجة اهتمام الصحفيين في توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الوصول للمعلومات الصحفية؟
- ج- ما اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين من توظيف الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد في الوصول إلى المعلومات الإعلامية؟
- د- ما قضايا الذكاء الاصطناعي الظاهرة في استخدام تكنولوجيا الإعلام الجديد؟
- هـ- ما مدى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أداء العمل الصحفي الخاص في وسائل الإعلام الجديد؟
- و- ما انعكاسات توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي على مهنة العمل الصحفي؟

سابعاً: الإطار النظري للدراسة

نظرية القائم بالاتصال:

اعتمدت الدراسة على نظرية القائم بالاتصال حيث يمثل القائم بالاتصال وحدة التحليل الأصغر على الأسئلة الخاصة بمسؤولية إنتاج الرسالة الإعلامية، ويُعد أحد المفاهيم الخاصة بالعلاقات التنظيمية داخل المؤسسات الإعلامية (الحميد، 2000).

وتعني هذه النظرية أن الرسالة الإعلامية تمر بمراحل عدة، وهي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقي، وتشبه هذه المرحلة السلسلة المتكونة من عدة حلقات، حيث أن الدراسات الإعلامية التي تناولت حارس البوابة انتهت إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر بالقائم بالاتصال، التي على ضوءها يحدد ما ينشر وما لا ينشر منها (حجاب، 2010).

ويرجع الفضل للعالم النمساوي الأصل الأمريكي الجنسية في تطوير ما أصبح يُعرف بنظرية حارس البوابة فتعد دراسة "ليوين" من أفضل الدراسات المنهجية في مجال القائم بالاتصال، حيث يرى أنه على طول الرحلة التي تقطعها المادة الإعلامية حتى تصل إلى الجمهور يوجد نقاط أو بوابات يتم فيها اتخاذ قرارته بما يدخل وما يخرج، وكلما طالت المراحل التي تقطعها المادة الإعلامية حتى تظهر في الوسيلة الإعلامية تزداد المواقع التي يصبح فيها سلطة فرد أو عدة أفراد تقرر ما إذا كانت الرسالة ستنقل بنفس الشكل أو بعد إدخال تعديلات عليها، ويصبح نفوز من يديرون هذه البوابات لهم أهمية كبيرة في انتقال المعلومات.

ومفهوم "حارس البوابة": يعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة الاتصال؛ بحيث يصبح لحارس البوابة اتخاذ القرار لما سيمر من خلال بوابته، وكيف سيمر حتى يصل في النهاية إلى الجمهور المستهدف، وقد أشار "ليوين" إلى فهم وظيفة "البوابة" من خلال فهم المؤثرات أو العوامل التي تتحكم في القرارات التي يصدرها حارس البوابة (رشتي، 1978).

ويعرف حارس البوابة: بالشخص الذي يستهدف التأثير في الناس بأفكار لديه خلفية واسعة عنها ويؤمن بها ويصدر عنها في سلوكه وتصرفاته، ويستخدم لذلك كافة إمكانيات وسائل الإعلام المتاحة ومختلف الأساليب الإقناعية لتحقيق التأثير المطلوب، وذلك وفق منهج علمي وفني مدروس ومخطط ومستمر.

ويذكر حسن مكاوي وعاطف العبد نقلاً عن عالم الاتصال "برلو" عدة شروط يجب أن تتوافر في القائم بالاتصال وهي على النحو الآتي:

- 1- توافر مهارات الاتصال، وهي: (الكتابة، القراءة، التحدث، الإنصات، التفكير السليم).
- 2- اتجاهات القائم بالاتصال نحو: (نفسه، الموضوع، المتلقي)، فكلما كانت الاتجاهات إيجابية زادت فعالية الاتصال.
- 3- مستوى معرفة المصدر بالموضوع الذي يعالجه، ويؤثر في زيادة فعالية.
- 4- مركز القائم بالاتصال في إطار النظام الاجتماعي والثقافي وطبيعة الأدوار التي يؤديها والوضع الذي يراه الناس فيه على فعالية الاتصال.

المعايير المهنية أو العوامل التي تؤثر على حارس البوابة على النحو الآتي (مكاوي، حسن، 2012):

- 1- **معايير المجتمع وقيمه وتقاليده:** يقصد به المبادئ والقيم الاجتماعية التي يتقبلها المواطنون، حيث يرتبط ذلك بالتنشئة الاجتماعية، فيجب على القائم بالاتصال الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لتدعيم قيم المجتمع وتقاليده وحماية الأنماط الثقافية السائدة في المجتمع.
- 2- **المعايير الذاتية للقائم بالاتصال:** مثل (عوامل التنشئة الاجتماعية، التعليم، الاتجاهات، الميول، الانتماءات الجماعات المرجعية).
- 3- **المعايير المهنية للقائم بالاتصال:** فيها يتعرض القائم بالاتصال للعديد من الضغوط المهنية التي تؤثر في عمله وتؤدي إلى توافقه مع سياسة المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها، حيث تتضمن تلك المعايير (سياسة الوسيلة الإعلامية، مصادر الأخبار، علاقات العمل وضغوطه).

4- **معايير الجمهور:** يجب على وسائل الإعلام أن ترضى جمهورها، ولكي يتحقق هذا يجب معرفة الجمهور معرفة دقيقة من خلال الدراسات العلمية لذلك القائم بالاتصال دائماً بحاجة شديدة إلى تحديد جمهوره بدقة، وأن تصوره لهذا الجمهور يؤثر على قراراته تأثير لا يمكن التقليل من شأنه.

وقد استخدم الباحث هذه النظرية لتوظيفها في معرفة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية وانعكاساته على الصحفيين الفلسطينيين في وسائل الإعلام الجديد للوصول إلى المعلومات المفيدة للتغطية الإعلامية للأحداث، وكيفية الإسهام التي يمكن أن تؤديها هذه الوسائل خدمة للقائم بالاتصال، إضافةً إلى تعزيز قدرات الصحفيين في مواجهتهم الظروف التي يتعرضون لها في الحصول على المعلومات.

ثامناً: نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها

1. نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث يرتبط مفهوم البحث الوصفي بدراسة واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، أما لتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله أو تطويره، وتمثل هذه الاستنتاجات فهماً للحاضر يستهدف توجيه المستقبل، كما أنها تستهدف وصف الأحداث والأشخاص والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل والاهتمام، وكذلك أنماط السلوك المختلفة، واستفاد الباحث من هذا النوع من البحوث من أجل الحصول على معلومات كافية ودقيقة تساعد في كشف اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين، ومدى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد في الوصول إلى المعلومات الأولية للتغطية الإعلامية للأحداث التي تجري من حولهم من وجهة نظر الباحثين من خلال مسح أسلوب الممارسة الإعلامية لوسائل الإعلام.

2. منهج الدراسة:

تتبع هذه الدراسة للدراسات المسحية وفي إطارها أسلوب الممارسة الإعلامية لكونه جهداً علمياً منظماً، يساعد في الحصول على المعلومات والبيانات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر قيد البحث، ولأنه يعتبر من أنسب المناهج العلمية للدراسات الوصفية بصفة عامة، فهو أحد الأساليب البحثية التي تستخدم في تحليل المواد الإعلامية بهدف التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة ومطابقة في حالة إعادة البحث أو التحليل (سمير، 2000)، وفي إطاره استخدم الباحث أسلوب مسح أساليب الممارسة الإعلامية، ويقصد به دراسة الجوانب والأساليب الصحفية التي تتبعها أجهزة الإعلام في مختلف المجالات الإعلامية، وذلك بهدف تصوير الواقع الصحفي الفعلي، والتعرف على الطرق التي تتبعها هذه الأجهزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة، باعتبار أن نجاح الجهود الإعلامية بين أساساً على مدى فعالية الجوانب الإدارية والتنظيمية لها، ويستخدم الباحث هذا الأسلوب لأنه يساعد الباحث في التعرف على مدى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد للوصول إلى المعلومات الأولية اللازمة للتغطية الإعلامية، وانعكاسها على مهنة الصحافة، وهو أكثر المناهج الملائمة لأغراض الدراسة، وقد تم توظيف هذا المنهج بهدف التعرف على توظيف الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية وانعكاساتها على العمل الصحفي.

أدوات الدراسة:

أ. **صحيفة الاستقصاء:** استخدم الباحث في دراسته أداة صحيفة الاستقصاء المتمثلة في الاستبانة الإلكترونية: وهي إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مسبقاً، وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة، أو وجهات نظر الباحثين واتجاهاتهم أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة إضافةً إلى المقابلة مع بعض الأكاديميين والخبراء في المجال الإعلام والتكنولوجيا.

وتم تقسيم الأداة إلى خمسة محاور، وهي:

- **المحور الأول:** السمات العامة للصحفيين الفلسطينيين.
- **المحور الثاني:** توظيف الصحفيين الفلسطينية لتقنية الذكاء الاصطناعي لوسائل الإعلام الجديد.
- **المحور الثالث:** اهتمامات الصحفيين الفلسطينية للذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام الجديد كمصادر للمعلومات.
- **المحور الرابع:** قضايا توظيف الصحفيين لتقنية الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلامية الجديدة ومدى اسهاماتها.
- **المحور الخامس:** الإعلام الجديد وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات.

ب. المقابلة: هي أداة من أدوات البحث العلمي تقوم على التفاعل اللفظي عن طريق موقف مواجهة، يحاول فيه الباحث أن يستثير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات الموضوعية، أو هي محادثة يقوم من خلالها الباحث بدراسة خبرة معينة مر بها الصحفيين عينة الدراسة في موقف معين، وهي ليس بأداة منفصلة عن الأداة الأخرى بل هي أداة إضافية مكملة لها، وتعرف المقابلة بأنها "المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غير مجرد الرغبة في المحادثة لذاتها" (الشريف، 2011).

استخدم الباحث أداة المقابلة لغرض الإلمام بالمشكلة وحيثياتها وعناصرها بشكل أكبر، وتعرف بأنها: "هي التي تستهدف الوصول إلى تقديرات كمية أو رقمية أو وصفية للظواهر المختلفة المرتبطة بالدراسة"، وتساعد الباحث في مناقشة النتائج والفرضيات.

تاسعاً: مجتمع الدراسة وعينتها

1. مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في الصحفيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وقد قسمهم الباحث إلى ثلاث أقسام صحفيين يتبعون المؤسسات الرسمية، وصحفيين يعملون لصالح أحزاب، وصحفيين يعملون أحراراً، ويظهرون عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية، إضافةً إلى النخب الإعلامية والأكاديمية في الجامعات الفلسطينية.

2. عينة الدراسة:

تم اختيار العينة من المجتمع الأصلي للدراسة وهو الصحفيين المعتمدين على وسائل الإعلام الجديد، وفي إطار الدراسة استخدم الباحث العينة العشوائية المتاحة كونه الأنسب لتوزيع صحيفة الاستقصاء في محافظات قطاع غزة على الصحفيين إلكتروني، وقام الباحث بتوزيع الاستبانة الإلكترونية على الصحفيين الفلسطينيين، وقد بلغ عدد مفردات الدراسة (30) مفردة، وهي نسبة جيدة لإجراء التطبيقات الإحصائية.

3. العينة الزمنية:

تم إجراء الدراسة الميدانية في الفترة من 10 سبتمبر حتى 10 أكتوبر - 2023م، وهي فترة زمنية مناسبة لتوزيع الاستبانة الإلكترونية على الصحفيين في قطاع غزة.

عاشراً: المفاهيم الأساسية للدراسة

أ. **الذكاء الاصطناعي:** يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه: "كيفية توجيه الحاسب لأداء أشياء يؤديها الإنسان بطريقة أفضل".

ويعرف إجرائياً: أنه توظيف البرامج الإلكترونية الحديثة في وسائل الإعلام الجديد للوصول إلى معلومات الأحداث الجارية.

ب. **الإعلام الجديد:** عرف بأنه إعلام متعدد الوسائط بحيث أن المعلومات يتم عرضها في شكل مزيج من النص والصورة والفيديو، مما يجعل المعلومات أكثر قوة وتأثيراً، هذه المعلومات هي معلومات رقمية يتم إعدادها وتخزينها وتعديلها ونقلها بشكل إلكتروني، ووصفت الإعلام الجديد بأنه يمتاز بتنوع وسائله وسهولة استخدامها وهذه المميزات غيرت من أنماط السلوك الخاصة بوسائل الاتصال.

ت. **وإجرائياً** نقصد به أحد وسائل الإعلام التي يمكن الاستفادة منها في عملية تبادل المعلومات وانتشارها.

الحادي عشر: تقسيم الدراسة

تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول الفصل الأول عرض فيه الإجراءات المنهجية للدراسة: واشتملت على مقدمة الدراسة، وأهم الدراسات السابقة، والتعليق على الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ونظرية الدراسة، وأيضاً شملت على نوع الدراسة ومنهج الدراسة وأدواتها ومجتمع الدراسة وعينتها بالإضافة إلى المفاهيم الأساسية للدراسة وتقسيم الدراسة.

أما الفصل الثاني الإطار المعرفي: قسم إلى مبحثين الأول بعنوان تقنيات الذكاء الاصطناعي المستجدة، والثاني التغطية الإخبارية، والفصل الثالث تناول فيه الباحث مناقشة النتائج وتوصيات الدراسة ثم المراجع والملاحق.

المبحث الأول

الإطار المعرفي

قفزات كبيرة يشهدها الذكاء الاصطناعي شهراً بعد آخر، ودخلت استخداماته كل شيء تقريباً، بدءاً من الجِرف كرسم اللوحات الفنية وتأليف القصص و تحرير الأخبار والتصميم بمختلف أشكاله مروراً بالوظائف الخدمية في المطاعم والفنادق وصولاً إلى المساعدة في تنفيذ بعض أعقد الوظائف مثل العمليات الجراحية، فإلى أي حد يمكن أن يصل الذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن له أن يتفوق على البشر الذين ابتكروه فينتسب في انهيار حضارتهم على غرار ما نشاهده في أفلام الخيال العلمي؟

ويعود مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى عام 1956 عندما أطلقه العالم الشهير جون مكارثي في المؤتمر الأكاديمي الأول عن السحر الذي يجعل الآلة تنافس الإنسان وتشاطره هبته الكبرى (وهي الذكاء)، ومنذ ذلك الحين تطور الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ مع ابتكار تقنيات ساهمت في تطوره وجعله ينافس البشر في وظائفهم.

أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي:

- 1- تعلم الآلة (Machine Learning) ويعد أحد أهم وأشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، لأنه يجعل الآلة قادرة على التعلم من البيانات أو الخبرات السابقة، وبالتالي يمكنها من اتخاذ القرارات بذاتها، وقد تطور هذا المجال كثيراً بسبب الإنترنت ووفرة البيانات والبيانات الضخمة (Big Data).
- 2- التعلم العميق (Deep Learning) يعد أحد أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي إثارة وجذباً للاهتمام اليوم بسبب قدراته الهائلة والمهام المعقدة التي يستطيع أداءها، وهو يقوم على الشبكات العصبية الاصطناعية المعقدة التي تشبه الشبكات العصبية الخاصة بتعلم الآلة ولكن مع عدد أكبر من الطبقات بداخلها، وتحتوي كل طبقة على وحدات تحول بيانات الإدخال إلى معلومات يمكن للطبقة التالية استخدامها لمهمة تنبؤية معينة، مما يتيح للجهاز التعلم من خلال معالجة البيانات الخاصة به.
- 3- الروبوتات (Robotics) هو إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تربط علوم الحاسوب المختلفة بالهندسة الميكانيكية والكهربية لجعل الروبوت يستطيع التفكير والحركة مثل الإنسان، وتتطور هذه التقنية بشكل متسارع ويتوقع أن تحقق طفرة في المستقبل.

وبشكل مختصر نستعرض أدناه بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي التي توظف التقنيات المذكورة أعلاه، بحيث أصبحت تحل محل الإنسان في العديد من المهام غير المتوقعة.

- **"شات جي بي تي" والرمز الأحمر:** أطلقت شركة أوبن إيه آي (Open AI) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 روبوت دردشة يدعى "شات جي بي تي" ([ChatGPT](#)) استطاع جمع مليون مستخدم في 5 أيام فقط؛ بسبب الأمور المدهشة التي يستطيع القيام بها، حيث بإمكانه التحاور مع المستخدم والإجابة عن ما يطرحه من أسئلة، وكذلك القيام بمهام معقدة مثل تأليف كتاب للأطفال وتقديم النصائح والاستشارات، وأثار إصدار "شات جي بي تي" مخاوف داخل مجموعة ألفابت -المالكة لشركة غوغل- بشأن استمرار محرك بحث غوغل في الهيمنة على هذا القطاع، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق "الرمز الأحمر" في إشارة إلى خطورة الموقف بعد أن اكتسب روبوت الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" زخماً سريعاً، ولا يقتصر الأمر على هذا، حيث بلغ روبوت الدردشة هذا حداً جعل إدارة التعليم في مدينة نيويورك تحظره من أجهزة وشبكات مدارسها بعد تزايد قلق المعلمين من أنه قد يكون وسيلة للغش في الامتحانات.
- **الرسم والتصميم والتأليف والموسيقى:** كثيراً ما عُرف الرسم بأنه موهبة بشرية تتبع من إبداع ذاتي عميق لدى الإنسان ولكن من كان يصدق أن هذه الموهبة ستنتقل في يوم ما إلى الذكاء الاصطناعي وأنه سيبدع فيها بشكل قد يتفوق على البشر، وكل ما يتطلبه الأمر أن تصف لروبوت الذكاء الاصطناعي ما تريد رسمه حتى يتولى هو المهمة ويقدم لك اقتراحات غاية في الإبداع، وخير مثال على إبداعات الذكاء الاصطناعي في الرسم برنامج ميد جيرني ([Midjourney](#)) الذي يأسر الألباب في لوحاته الفنية البديعة التي يستطيع رسمها بمجرد أن تصف له بالكلمات ما تريد، وليس هذا فحسب فهناك روبوتات دخلت مجال تصميم الملابس والمنتجات المختلفة، في حين تستطيع روبوتات ذكاء اصطناعي أخرى تأليف القصص وكتابة الروايات، بل دخل بعضها غرف الأخبار في تقديم المقترحات للصحفيين والمحررين، وربما تتحول مستقبلاً إلى تحرير الأخبار نفسها الأمر الذي قد يهدد الصحفيين في وظائفهم في يوم من الأيام، وهناك من الذكاء الاصطناعي من يعمل في مجال الاستشارات القانونية ليتولى دور المحامي في بعض القضايا، ومنها من يستطيع تأليف الموسيقى ليقدم لك معزوفات فنية غاية في الجمال.
- **الطب بأشكاله:** دخل الذكاء الاصطناعي شتى مجالات الطب، فبات مستخدماً في التشخيص السريري للأمراض مثل السرطان، والتصوير الإشعاعي واكتشاف الأدوية، وغيرها، وليس استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمليات الجراحية ببعيد عن هذا التطور، ورغم أن الروبوتات الجراحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد لا تحل محل الجراحين بشكل كلي إلا أنها تساعدهم في التركيز على الأجزاء المعقدة من العمليات الجراحية، فعلى سبيل المثال أنشأت شركة "أسينسوس سرجيكال" ([Asensus Surgical](#)) "روبوتاً يعمل بالذكاء الاصطناعي بالمنظار فيزود الجراحين بمعلومات حية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل أثناء الجراحة، كما دخل الذكاء الاصطناعي مجال الطب النفسي أيضاً حيث بات بإمكانه تقييم الحالة النفسية للأشخاص من خلال مراقبة التعبيرات التي ترتسم على وجوههم خلال جلسات تقييم متتابعة ما قد يسد عجزاً بشرياً كبيراً في هذا المجال، ويستطيع الذكاء الاصطناعي المستخدم في الطب النفسي التمييز بين الأشخاص غير المصابين أو المتأثرين بأحد الاختلالات، كما يمكنه أيضاً التمييز بشكل صحيح بين حالات الإصابة بالاكتئاب والفصام، وكذلك الدرجة التي يتأثر بها المريض حالياً بالمرض.
- **السيارات والآلات وأتمتة المهام:** تُعد السيارات ذاتية القيادة من أوضح مظاهر تطور الذكاء الاصطناعي، فباتت السيارات تقود نفسها بنفسها دون مساعدة من السائق البشري، وتستطيع إدراك محيطها وتجنب الأشخاص والعوائق في الطريق مما يساهم في خفض نسبة الحوادث بشكل كبير، وأكثر ما يخشاه البشر من تطور الذكاء الاصطناعي هو أتمتة المهام، أي الآلات التي تؤدي وظائف بشرية مثل تلك الموجودة في المصانع والمعامل، ووفق إحصائية نشرتها صحيفة تلغراف

من دراسة أجرتها جامعة أكسفورد قدرت احتمالية أن يستبدل الذكاء الاصطناعي 700 وظيفة موجودة حالياً في العالم أبرزها في قطاعات الأغذية والتشغيل والصناعة.

ويقول الأميركي "مارتن فورد" مؤلف كتاب "حكم الروبوتات" إن الروبوتات "لن تغير بعض الأشياء أو كثيراً من الأشياء في حياتنا، بل ستغير كل شيء بالمعنى الحرفي للكلمة"، ويؤكد الكاتب أن "الثورة الحقيقية لم تأت بعد، فما زلنا في إرهاباتها الأولى فقط"، أما الشيء الأكثر إثارة في عالم الذكاء الاصطناعي والذي ربما يُعد الأكثر خطورة إذا ما استمر تطوره بمعدله الحالي فهو الروبوتات البشرية أو "الهيومانويد".

فهذه الروبوتات أصبحت تملك ملامح بشرية أكثر واقعية، واخترع لها العلماء حواس مثل اللمس فتحس بالحرارة والبرودة، كما أن منها ما تستطيع التعبير عن شعورها بالسعادة أو الحزن أو الغضب، وبعضها تستطيع الحركة كالإنسان، لكن ما ينقصها كي تصبح بالخطورة التي ترد في أفلام الخيال العلمي هو الإدراك الذاتي، فإن وصلت إليه انتهى كل شيء.

والخوف من تطور الذكاء الاصطناعي عبر عنه بعض أبرز العلماء ورواد التقنية مثل عالم الفيزياء النظرية الراحل "ستيفن هوكينغ"، ومؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية وذاتية القيادة "إيلون ماسك"، وحتى مؤسس مايكروسوفت "بيل غيتس".

ففي ديسمبر/كانون الأول 2014 أشار "هوكينغ" إلى أن تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري، محذراً من قدرة الآلات على إعادة تصميم نفسها ذاتياً أما ماسك فاعتبر أن الذكاء الاصطناعي من أعظم المخاطر التي تهدد الوجود البشري، كما شبه تطوير الآلات الذكية "باستحضار الشيطان" في حين عبر غيتس عام 2015 عن رغبته في بقاء الروبوتات غيبية إلى حد ما، وقال "أنا في معسكر من يشعر بالقلق إزاء الذكاء الخارق".

الذكاء الاصطناعي.. إلى أين المنتهى؟

تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة وتصبح أكثر تعقيداً كل عام، وتكمن الخطورة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات؛ مما قد يتسبب بظهور آليات خطيرة، خاصة إذا وصلت تلك الآليات إلى مرحلة الوعي أو الإدراك الذاتي، فتبدأ الروبوتات بالتفكير والتصرف من تلقاء نفسها، فيحصل ما نتخوف منه أفلام الخيال العلمي من تمردها على البشر، وربما يصل الأمر إلى الحرب عليهم.

ولكن كي نطمئنكم فإن السيناريو أعلاه يظل حالياً -ضرباً من الخيال وبعيداً عن الواقع، ولا يُنتظر أن يتحقق في المستقبل المنظور، ولكن هناك أشياء أخرى أكثر واقعية يجب أن نخشاها من تطور الذكاء الاصطناعي نبرزها هنا:

- إن أكثر ما يخيف من تطور الذكاء الاصطناعي هو فقدان الوظائف -كما أشرنا سابقاً- بسبب عمليات الأتمتة التي تجعل الآلات تتولى المهام البشرية بدقة وسرعة عاليين، فتستغني المصانع بذلك عن آلاف القوى البشرية العاملة.
- كذلك يؤدي إلى مخاوف كبيرة في انتهاك الخصوصية عبر تقنيات المراقبة الاجتماعية التي تدرس سلوك المستخدمين خاصة عند استخدامهم الأجهزة الذكية والحواسيب، إلى جانب تقنيات التعرف على الوجوه التي تميز الناس في الشوارع بفعل انتشار كاميرات المراقبة.
- أما ما يخيف أكثر إلى حد الرعب فهو تطوير أسلحة مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات المقاتلة أو الطائرات المسيرة الذكية المسلحة التي يترك لها حرية تحديد الأهداف وخطورتها وتنفيذ الهجمات عليها، حيث قد يؤدي سوء تقدير تلك التقنيات أو خطأ في حساباتها إلى ارتكاب فظائع لا تحمد عقباها.

وهناك مخاطر أخرى عديدة للذكاء الاصطناعي مثل التلاعب الاجتماعي من خلال خوارزميات، والتحيز، وافتعال الأزمات المالية، ولكن الخطر المستقبلي الذي يجب الحذر منه هو عدم التوافق بين أهدافنا وأهداف الآلة، وهذا قد يكون في مرحلة ما في المستقبل، عندما تصل الآلات إلى درجة من التطور تمنحها القدرة على الاستقلالية في التفكير، حينئذ لن تعود السيطرة عليها سهلة، وربما تنمرّد على صانعها، فتهدده ليس في رزقه فحسب، وإنما في بقائه (الدقموني، 2023).

المبحث الثاني

التغطية الصحفية أو الإخبارية News Reporting

هي العملية التي تتضمن مجموعة الخطوات التي يقوم من خلالها المحرر الصحفي بالبحث عن بيانات ومعلومات عن التفاصيل والتطورات والجوانب المختلفة لحدث أو واقعة أو تصريح ما، بمعنى آخر يجب على كل الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ بشأن هذه الواقعة أو الحدث أو التصريح، ثم يقيم هذه المعلومات ثم يحررها بأسلوب صحفي مناسب وفي شكل صحفي مناسب (الدين، 2004).

فالصحفي يحكمه أثناء قيامه بعمله عوامل متعددة منها: الحياد، والموضوعية قدر الإمكان، لأن الموضوعية المطلقة صعبة التحقيق إلى حد كبير، فالصحفي يغادر مكتبه ويصطحب معه ثقافته ودينه ولونه وعرقه وسياسة الصحيفة، وملكية الصحيفة والرقابة والمناخ السياسي الذي يعمل به إضافة إلى مهاراته الصحفية وعلاقاته مع رئيس التحرير (الحتو، 2012).

ويعرفها فاروق أبو زيد على أنها: "عملية الحصول على البيانات والتفاصيل لحدث معين والمعلومات المتعلقة به، والإحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء المشتركين فيه وكيف وقع، وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكا للمقومات والعناصر التي تجعله صالحاً للنشر"، ويرى أساتذة الإعلام أن مفهوم التغطية الإخبارية يشتمل أيضاً على تقويم المادة الإخبارية وتحريرها بأسلوب صحفي مناسب وشكل صحفي إخباري مناسب (زيد، 2011م).

وقدمت الأدبيات الغربية محاولة لصياغة المعلومات التي يحاول الصحفي الحصول عليها في تغطيته لأي حدث في شكل ستة تساؤلات يحاول الإجابة عليها، واعتبرت هذه الأدبيات أن الإجابة على هذه التساؤلات الستة تشكل تغطية متكاملة للحدث تكفي لإشباع حاجة القارئ من المعلومات حول الحدث، ويطلق على هذه التساؤلات W'S+How وهذه التساؤلات الستة هي ماذا؟، من؟، متى؟، أين؟، لماذا؟، وكيف؟ وهذه التساؤلات تختص كل منها بمعلومات معينة (فراج، 2015)، ويجب الانتباه أنه ليس من الضروري أن يحصل الصحفي على إجابة الأسئلة في كل حدث فقد تظل الإجابة على أحد هذه الأسئلة أو بعضها خافياً لا يظهر إلا بعد فترة.

وتمر عملية التغطية الإخبارية الصحفية بعدة خطوات على النحو التالي:

- 1- وضع خطة لتغطية الخبر من مختلف جوانبه.
- 2- الإعداد المسبق لتغطية الخبر من خلال الإطلاع على المصادر غير الحية وقسم المعلومات الصحفية.
- 3- الانتقال إلى مكان الحدث للوقوف على تفاصيله.
- 4- مقابلة المصادر المختلفة مع التركيز على المصادر الأساسية للخبر.
- 5- تسجيل الحدث مع أخذ النقاط التالية في الاعتبار :
 - أ- وصف الحدث وذكر التفاصيل كما وقعت.
 - ب- وصف جو الحدث وذكر الملابس والظروف المحيطة بالحدث.
 - ج- الربط بين الأحداث بهدف اكتشاف العلاقات بحثاً عن أخبار جديدة.

- د- التأكد من صحة وقائع الخبر والمعلومات الخاصة بالأسماء والعناوين والأرقام والتواريخ.
- ه- التعريف بالأشخاص المشتركين بالحدث.
- و- التعريف بالأماكن التي وقع بها الحدث.
- ز- التعريف بطبيعة عمل الهيئات والمؤسسات التي لها صلة بالحدث.
- ح- ذكر الحوادث الشبيهة والمواقف المماثلة للحدث.

تصنيفات التغطية الإخبارية:

تختلف حسب معيار التصنيف، فهناك تنصّف على أساسها التغطية الصحفية أو الإخبارية وهي كالآتي:

أولاً: أنواع التغطية الإخبارية من حيث اتجاه المضمون

- 1- **التغطية المحايدة:** فيها يقدم الصحفي الحقائق فقط، أي قصصاً إخبارية موضوعية خالية من العنصر الذاتي الشخصي والتحيز، أي يعرض الحقائق الأساسية والمعلومات المتعلقة بالموضوع دون تعميق أبعاد جديدة أو تقديم خلفيات أو تدخل بالرأي أو مزج الوقائع بوجهات النظر.
- 2- **التغطية التفسيرية:** فيها يجمع الصحفي المعلومات المساعدة أو التفسيرية إلى جانب الحقائق الأساسية للقصص الإخبارية بهدف تفسير الخبر أو شرحه وخدمة القراء الذين ليس لديهم وقت كاف للبحث بأنفسهم بشرط أن تكون هذه التغطية منصفة تقدم كل التفاصيل، وتتضمن هذه التغطية وصف الجو العام المحيط بالحدث أو وصف المكان أو وصف الأشخاص وذكر بعض المعلومات الجغرافية أو التاريخية أو الاقتصادية أو السياسية عن البلد التي وقع فيها الحدث، وتحليل الأسباب والدوافع والنتائج والآثار المتوقعة المبنية على الجهد والدراسة والربط بين الواقع والأحداث المشابهة، وعقد المقارنات (مصطفى،، 2010).
- 3- **التغطية المتحيزة أو الملونة:** في هذه التغطية يركز الصحفي على جانب معين من الخبر، وقد يحذف بعض الوقائع أو يببالغ في بعضها أو يشوه بعض الوقائع، وقد يخلط وقائع الخبر برأيه الشخصي، وهدف هذه التغطية هو تلوين أو تشويه الخبر.

ثانياً: أنواع التغطية الإخبارية من حيث توقيت حدوثها

- 1- **التغطية التمهيدية:** هي التي تهتم بالحصول على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحدث متوقع، أي حدث لم يتم بعد، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال وقوعه، وأي تغطية صحفية ناجحة لحدث ما لا بد أن تبدأ بمحاولة الوصول إلى المعلومات التي تجيب عن الأسئلة الستة.
- 2- **التغطية الإخبارية التقريرية (التسجيلية):** هي التغطية التي تتم بعد وقوع الحدث فعلاً، وهي تتم للأحداث المتوقعة حيث يظهر فيها مدى الاتفاق بين ما كان متوقعاً حدوثه وما حدث فعلاً، وفي هذه الحالة لا بد من تذكرة القارئ بالتطورات السابقة لربطه بالخبر القديم.
- 3- **تغطية المتابعة:** هي التغطية التي تتابع التطورات التي حدثت فعلاً، وتعالج نتائج أو تطورات جديدة في أحداث أو وقائع سابقة، وفي هذه الحالة لا بد من تذكرة القارئ بالتطورات السابقة لربطه بالخبر القديم.

أما فاروق أبو زيد فيقسم التغطية الإخبارية إلى قسمين فقط وهما:

- 1- **تغطية تسجيلية أو تقريرية:** هي تلك التي تهتم بالحصول على التفاصيل والمعلومات الخاصة بحدث معين تم بالفعل، مثل إعلان استقالة وزير أو وقوع زلزال أو سقوط طائرة أو وصول زعيم أجنبي لزيارة البلاد.

2- **تغطية تمهيدية:** هي التي تهتم بالحصول على التفاصيل المتعلقة بحدث متوقع، أي حدث لم يتم بعد، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال حدوثه، فإن فوز حزب المعارضة بأغلبية الانتخابات النيابية تعني توقع سقوط الوزارة الحاكمة وتشكيل وزارة جديدة، وهنا يقصد بالتغطية التمهيدية محاولة الحصول على معلومات عن رئيس الوزراء القادم، وأهم المرشحين لتولي المناصب الوزارية الجديدة قم مصير أعضاء الوزارة السابقة وغير ذلك من التفاصيل.

المبحث الثالث

نتائج الدراسة الميدانية

أولاً: أهم النتائج

- أ. بينت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لها القدرة على مراقبة المصادر الإعلامية وتتبعها بنسبة 87%، فيما جاءت متابعة الأحداث العاجلة بنسبة 85%، في حين بمقدورها إدارة محتوى منصات التواصل الإعلام الجديد بنسبة 80%.
- ب. توصلت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية بسرعة فائقة وبسريرة عالية بنسبة 72%، فيما جاءت النسبة 67% بأنها تساهم في اتخاذ القرار على الصعيد المهني، فيما جاءت النسبة 56% بأنه يمكن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقق من البيانات والمعلومات الواردة من بيئة العمل.
- ت. بينت الدراسة أن المساهمة في تطوير آليات العمل الصحفي وسرعة تداول المعلومات وتفاعلها من أكثر مميزات توظيف الذكاء الاصطناعي حيث جاء بنسبة 54%، فيما جاءت النسبة 15% من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يهدد مهنة العمل الصحفي ويقلل من فرص العمل في مهنة.
- ث. تنصح الدراسة الصحفيين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي حيث جاء الاتجاه نعم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 84%، بينما جاء الاتجاه محايد بنسبة 7% فيما جاء معارض بنسبة أقل.
- ج. أثبتت الدراسة أن حادثة الذكاء الاصطناعي من أكثر المعوقات التي تواجه العمل الصحفي، حيث جاءت بنسبة 80% فيما جاء عدم تنمية مهارات العاملين في مهنة الصحافة بنسبة 60%.

توصيات الدراسة:

بعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن الخروج بأهم التوصيات والمقترحات التي تعزز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التغطية الإعلامية، وتساهم في بيئة العمل الصحفي خاصة التي تنعكس على محتوى الإعلام الجديد ومنها:

- أ- وضع استراتيجية إعلامية قائمة على استخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصال والعمل بها ضمن منظومة المعايير الواجب على الصحفي الالتزام بها.
- ب- الاستعانة بمبرمجين في المؤسسات الصحفية بحيث يكون لهم الدور في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الصحفي خاصة في كيفية الوصول إلى معلومات التغطية الإعلامية.
- ج- تطوير أداء القائم بالاتصال في المؤسسات الصحفية وصلقهم بالمهارات الواجب معرفتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس ايجاباً على طبيعة العمل الصحفي.
- د- تعزيز دور الصحفيين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها في الظروف الراهنة في الواقع الفلسطيني.
- هـ- حث المؤسسات الصحفية على تأهيل الصحفيين بدورات وورشات العمل اللازمة معرفتها نحو الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سن منظومة من المعايير والمبادئ التي توجب العمل في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الصحفي، وتحد من الاستخدام غير المهني في نفس الوقت.

و- حث المؤسسات الجامعية وكليات الإعلام على وجه الخصوص بتزويد طلابها بالمعرفة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث تواكب تطورات العمل الصحفي.

مراجع

1. - عبد الحميد، (بلا تاريخ)، بحوث الإعلام .
2. أبو خالد، نور خليل، (2019)، أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف في الشركات عالية التقنية في السوق الأردني، رسالة ماجستير، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.
3. إسماعيل، الزعنون، (2021)، اتجاهات القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية العربية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، فلسطين، غزة، الجامعة الإسلامية.
4. الشريف، (2011)، مناهج البحث العلمي، القاهرة.
5. الشوابكة، عدنان، (2017)، دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي النظم الخبيرة في اتخاذ القرارات الإدارية في البنوك السعودية، محافظة الطائف، مجلة العلوم الإنسانية الإدارية.
6. العاصي، أحمد، (2021)، تقييم خبراء الإعلام للأبعاد الأخلاقية والمهنية للذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، غزة، الجامعة الإسلامية.
7. بواه ولينانين وو وكيسي، (2020).
8. جيهان رشتي، (1978)، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، القاهرة، دار الفكر العربي.
9. حبيب سليم، خابر وائل، زريقي مولود، (2022)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.
10. حبيب سليم، خابر وائل، زريقي مولود، (2022م)، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.
11. حجاب، أساليب، (بلا تاريخ)، البحوث الإعلامية والاجتماعية.
12. حسين، سمير، (2000)، دراسات في مناهج البحث العلمي، القاهرة.
13. رماح الدلقموني، (2023)، يشهد تطورات متسارعة هل يمكننا السيطرة على الذكاء الاصطناعي أم يسيطر علينا، الجزيرة نت.
14. صحصاح فراج، (2015)، مراحل التغطية الإخبارية، تم زيارة الموقع بتاريخ 10-3-2015م، تاريخ الاسترداد 9، 15، 6، من موقع جامعة أم القرى : <https://uqu.edu.sa/page/ar/18174>
15. طابع، (بلا تاريخ)، مناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث، عمان.
16. فاروق أبو زيد، (2011م)، فن الخبر الصحفي، القاهرة، عالم الكتب.
17. فريد مصطفى، (2010)، تكنولوجيا الفن الصحفي، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.
18. ليلي عبد المجيد، محمود علم الدين، (2004)، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات، ط5، القاهرة، السحاب للنشر والتوزيع.

19. محمد الحتو، (2012)، *مناهج كتابة الأخبار الإعلامية وتحريرها*، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.
20. محمد حجاب، (2010)، *نظريات الاتصال*، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع.
21. محمد عبد الحميد، (2000)، *نظريات الإعلام واتجاهات التأثير*، القاهرة، عالم الكتب.
22. هيو داسي وأدي، (2020م).
23. حسن مكايي، وعاطف العبد، *نظريات الإعلام*، القاهرة، مركز الجامعة للتعليم المفتوح 2007

الملاحق:

Facebook (2) نموذج بدون عنوان

s/d/e/1FAIpQLSeQVwS2fc9r4DLbEqkz-p9GjyfKbOwdtyFxlRkABnFpR9VtNA/viewform?fbclid=IwAR

نموذج بدون عنوان

السلام عليكم : الأصدقاء والزمان والميلات الصحفيين بين ايديكم دراسة بعنوان / توظيف تفكير الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات الخطية الإعلامية وانكساره على مهنة العمل الصحفي . آتمنى منكم المساهمة في كميته هذه الاستبيان واشكركم على ذلك

press.29999@gmail.com **تبدل الحساب**

***مطلوب**

عنوان بريد إلكتروني *

بريدك الإلكتروني

1 : السمات العامة : كم عمرك *

من 25 ---- >30

من 30---->35

من 35---->45

من 45....>50 ---- فلكن

أخرى:

4- برأيك: ما أهم مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التخطيط الإعلامية* *

- متابعة الاحداث العاجلة وتداولها
- تحويل المعلومات والبيانات الى أشكال ورسوم
- التدهيق اللغوي بشكل تلقائي
- مراقبة المصادر الإعلامية
- متابعة ما ينشر عن مؤتمرات صحفية
- الوصول الى صفحات الشخصيات المسؤولة وتداول ما ينشر عنها
- إداره محتوى منصات الاعلام الجديد
- اقتراح المحتوى المناسب للموضوعات الصحفية
- ترجمة المصطلحات الاجنبية
- متابعة ما يصدر عن مراكز صنع القرار وتداولها
- أخرى اذكر

5- ما أسباب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول لمعلومات التخطيط الإعلامية

- تساهم في أساليب التحرير
- توفير الوقت والجهد
- تتيح الفرص للصحفيين
- التحقق من البيانات والمعلومات

لغا الجزيرة هذا الصباح 13-32023 حلیم بن اسماعیل د.معهد قطر